

Monitoramento Microbiológico de Águas Recreativas: Análise de Poluição Termotolerantes

Cardoso, Cintia CPA¹
Captain & Marine Science Specialist¹

Abstract

Abstract Water quality in coastal recreational areas is of significant importance for public health and environmental preservation. Contamination by thermotolerant coliforms on beaches is a critical indicator of health risks to bathers, requiring continuous monitoring to ensure that bathing conditions meet safety standards. It is imperative to implement effective strategies to manage the impacts of visitation and the carrying capacity of protected natural environments. This study aims to evaluate the results of monitoring thermotolerant coliforms in a specific region, using laboratory techniques to quantify Colony Forming Units (CFU) and determine the suitability of waters for recreational activities.

Keywords: *Microbiological Analysis, Colony Forming Units, Contamination.*

Resumo

A qualidade da água em áreas recreativas costeiras apresenta significativa relevância para a saúde pública e a preservação ambiental. A contaminação por coliformes termotolerantes em praias é um indicador crítico do risco à saúde dos banhistas, demandando um monitoramento contínuo para assegurar que as condições de balneabilidade atendam a padrões de segurança. É imperativo implementar estratégias eficazes para gerenciar os impactos da visitação e a capacidade de carga em ambientes naturais protegidos. Este estudo tem como objetivo avaliar os resultados do monitoramento de coliformes termotolerantes em uma região específica, utilizando técnicas laboratoriais para quantificar as Unidades Formadoras de Colônia (UFC) e determinar a adequação das águas para atividades recreativas.

Palavras-chave: *Análise Microbiológica, Unidades Formadoras de Colônia, Contaminação.*

1. Introdução

A análise microbiológica das amostras de água é crucial para a monitorização da qualidade em ambientes recreativos costeiros, particularmente na detecção de coliformes termotolerantes. Para tal, foram empregadas diluições em série (1:10, 1:100 e 1:1000), com posterior incubação em placas de Petri contendo ágar m-FC a 44,5°C por 24 horas. As contagens foram então aplicadas à fórmula de Unidades Formadoras de Colônia (UFC) para determinar a densidade bacteriana em 100 mL de amostra, permitindo uma comparação com os limites estabelecidos para a balneabilidade (Manning, 2011; Pickering & Buckley, 2010). Os resultados demonstraram variações significativas entre as réplicas, indicando a possibilidade de erros operacionais no processo de análise, particularmente quando executado por operadores inexperientes. Por exemplo, na diluição 1:10, uma réplica não apresentou crescimento de colônias, contrastando com as contagens das outras réplicas, que variaram de 235 a 250 colônias. Tal discrepância sugere falhas na pipetagem ou contaminação da amostra. Além disso, na réplica 2 da diluição 1:100, uma contagem anômala de 226 colônias foi observada, em contrapartida às contagens substancialmente menores de 23 e 28 colônias nas demais réplicas. Isso pode ser atribuído a erros na homogeneização da amostra ou contaminação cruzada durante o manuseio, comprometendo a confiabilidade dos dados. O cálculo das UFC indicou que a amostra analisada por um operador inexperiente apresentou uma média de 23.772 UFC/100 mL, enquanto o operador experiente registrou 25.155 UFC/100 mL. Ambos os valores superam o limite de 250 UFC/100 mL, considerado seguro para uso recreativo, evidenciando um alarmante nível de contaminação termotolerantes e tornando a área inadequada para atividades de lazer, como banho e natação (Manning, 2011).

2. Título: Implicações para a Gestão da Qualidade da Água e Estratégias de Mitigação

A elevada contaminação detectada nas amostras de água analisadas ressalta a necessidade urgente de intervenções para mitigar as fontes de poluição termotolerantes na área. Recomenda-se que as autoridades competentes promovam investigações detalhadas para identificar as fontes de contaminação, incluindo escoamentos de esgoto, falhas em sistemas de tratamento de águas residuais ou práticas inadequadas de manejo de resíduos. De acordo com Hughes (2001), estratégias eficazes de gerenciamento de impactos de visitantes são cruciais para

preservar a qualidade dos ambientes naturais e evitar danos adicionais. Adicionalmente, medidas preventivas, como a restrição temporária do acesso ao público, devem ser implementadas até que os níveis de contaminação sejam reduzidos a limites aceitáveis. Este estudo também sublinha a importância de um treinamento adequado para operadores de laboratório que realizam análises microbiológicas críticas. A capacitação técnica é essencial para minimizar erros operacionais e garantir a precisão e confiabilidade dos resultados (Pickering & Buckley, 2010). Além disso, a vigilância contínua da qualidade das águas costeiras é fundamental, conforme destacado por Harrison e Williams (2002), que enfatizam a necessidade de uma gestão robusta para lidar com os impactos do turismo nos ambientes naturais. Essa vigilância deve incluir a implementação de protocolos rigorosos de monitoramento e gestão, visando a proteção do meio ambiente e da saúde da população. Os dados laboratoriais apresentam variações significativas entre as réplicas, principalmente nas diluições 1:10 e 1:100. Essas inconsistências sugerem a ocorrência de erros operacionais durante a preparação das amostras, diluição ou inoculação nas placas. A maior discrepância foi notada na réplica 3 da diluição 1:10, onde foi observada a ausência de crescimento de colônias. Este fato é incomum, visto que as outras réplicas dessa diluição apresentaram contagens entre 235 e 250, e pode ser atribuído a um erro técnico, como falha na pipetagem ou contaminação durante o manuseio. A contagem anômala na réplica 2 da diluição 1:100, que apresentou 226 colônias em comparação com as outras (23 e 28 colônias), levanta preocupações quanto à precisão das diluições e a contagem, podendo refletir tanto um problema na homogeneização quanto uma confusão nas colônias contadas. Manning (2011) discute a importância da precisão nas medições e a relevância de uma metodologia adequada para evitar resultados enviesados, o que é essencial para a confiança nos dados obtidos. A ausência de colônias na réplica 3 da diluição 1:10 sugere que um erro pode ter ocorrido durante a inoculação na placa de Petri. Muitas vezes, uma transferência inadequada ou a evaporação completa devido à exposição prolongada à temperatura ambiente podem ser responsáveis. Alternativamente, a contaminação ou dano na placa pode ter dificultado o crescimento bacteriano. A contagem elevada de colônias na réplica 2 da diluição 1:100 pode ser atribuída a fatores como a falta de homogeneidade na diluição, resultando em uma maior concentração de termotolerantes, ou a erros na contagem, incluindo a confusão entre colônias ou a anotação incorreta. A não esterilização apropriada da alça de Digralsky entre as réplicas também pode ter causado contaminação cruzada, alterando significativamente o número de colônias observadas.

3. Cálculo Das Unidades Formadoras De Colônia (Ufc) Na Amostra

3.1 Para Quantificar Utiliza-Se A Seguinte Fórmula:

$$N = \frac{\sum C}{(n_1 + 0,1 \cdot n_2 + 0,01 \cdot n_3) \cdot d}$$

- Onde:
- $\sum C$ é a soma de todas as colônias contadas em todas as placas.
 - n_1 é o número de réplicas utilizadas na diluição 1:10.
 - n_2 é o número de réplicas utilizadas na diluição 1:100.
 - n_3 é o número de réplicas utilizadas na diluição 1:1000.
 - d é a diluição da qual foi obtida a primeira contagem, ou seja, 0,01.

3.2 Os Resultados Obtidos Para A Contagem De Colônias Nas Réplicas Foram

$$1:10 \rightarrow (250 + 235 + 0)$$

$$1:100 \rightarrow (28 + 226 + 23)$$

$$1:1000 \rightarrow (2 + 27 + 1)$$

$$\sum C = 250 + 235 + 0 + 28 + 226 + 23 + 2 + 27 + 1 = 792$$

Substituindo A Fórmula:

$$N = \frac{792}{(3 + 0,1 \cdot 3 + 0,01 \cdot 3) \cdot 0,01} = \frac{792}{(3 + 0,3 + 0,03) \cdot 0,01} = \frac{792}{3,33 \cdot 0,01} = \frac{792}{0,0333} = 23.772 \text{ UFC}/100 \text{ mL}$$

3.3 Para O Responsável:

$$1:10 \rightarrow (260 + 243 + 255)$$

$$1:100 \rightarrow (22 + 26 + 28)$$

$$1:1000 \rightarrow (2 + 1 + 1)$$

$$\sum C = 260 + 243 + 255 + 22 + 26 + 28 + 2 + 1 + 1 = 838$$

Substituindo Na Fórmula:

$$N = \frac{838}{(3 + 0,1 \cdot 3 + 0,01 \cdot 3) \cdot 0,01} = \frac{838}{(3 + 0,3 + 0,03) \cdot 0,01} = \frac{838}{3,33 \cdot 0,01} = \frac{838}{0,033} = 25.155 \text{ UFC/100 mL}$$

4. Resultados Obtidos

- UFC/100 mL (média): 25.155
- Limite seguro: 250 UFC/100 mL

Diluição	Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3	Média
1:10	260	243	255	252,7
1:100	22	26	28	25,3
1:1000	2	1	1	1,3

- Áreas com altos níveis de contaminação fecal representam um risco significativo para os banhistas.
- A amostra excede significativamente o limite seguro, indicando que a área não é apropriada para uso recreativo.
- Resultados anômalos nas réplicas podem sugerir erros operacionais.
- Necessidade de treinamento adequado para garantir a precisão das análises.

5. Recomendações

- Implementar medidas corretivas para reduzir a contaminação fecal.
- Monitoramento contínuo é essencial para manter a qualidade das águas costeiras e proteger a saúde pública
- Melhorar o treinamento de operadores laboratoriais para garantir precisão dos resultados.
- Realizar investigações para identificar as fontes de contaminação e mitigar seus efeitos.
- Fortalecer políticas de monitoramento da qualidade da água.
- Garantir práticas sustentáveis para a preservação dos ambientes aquáticos e a saúde pública.

6. Classificação Da Área Com Base Nas Unidades Formadoras De Colônia (Ufc)

Considerando que o limite estabelecido para uma área ser considerada apta para banho é de 250 UFC/100 mL, os resultados indicam que a amostra está extremamente contaminada, excedendo em muito o limite seguro. Portanto, com base nos resultados obtidos, a área analisada deve ser considerada inapta para uso recreativo, pois os níveis de contaminação por coliformes fecais são muito altos, representando um risco significativo para a saúde dos banhistas. É recomendável que medidas sejam tomadas para identificar a fonte de contaminação e que o acesso à área seja restrito até que os níveis de contaminação estejam dentro dos limites aceitáveis. Os resultados deste estudo indicam que a área analisada não é segura para uso recreativo, devido aos altos níveis de contaminação fecal detectados. As falhas operacionais observadas durante o processo de análise enfatizam a necessidade de capacitação contínua para profissionais de laboratório, bem como a implementação de estratégias eficazes para identificar e remediar fontes de poluição. Para assegurar a balneabilidade das águas costeiras e proteger a saúde pública, é essencial manter um rigoroso controle de qualidade e adotar medidas preventivas que garantam um ambiente seguro para os usuários.

7. Considerações Finais

Os resultados obtidos evidenciam altos níveis de contaminação por coliformes fecais em uma área costeira de recreação, ultrapassando significativamente o limite de segurança de 250 UFC/100 mL. Essa realidade representa um risco substancial para a saúde pública e a segurança dos banhistas, reforçando a urgência de medidas corretivas imediatas. A ocorrência de resultados anômalos nas contagens de colônias sugere a presença de erros operacionais, destacando a importância de um treinamento adequado para os operadores de laboratório. Além disso, a necessidade de monitoramento contínuo e implementação de estratégias eficazes para mitigar fontes de contaminação das práticas inadequadas de manejo de resíduos, é fundamental para garantir a qualidade das águas costeiras e a proteção da saúde pública. Portanto, a área deve ser considerada inapta para uso recreativo até que a contaminação seja reduzida a níveis seguros, a adoção de práticas sustentáveis e a intensidade de vigilância nas condições de balneabilidade são necessidades sociais e ambientais.

Referências

Harrison, C. M., & Williams, M. J. L. (2002). *Assessing the impacts of tourism on natural environments: A review*. *Environmental Management*, 30(5), 765-772. <https://doi.org/10.1046/j.1466-822X.2003.00042.x>

Hughes, M. (2001). *Visitor impact management: A review*. *Journal of Environmental Management*, 63(2), 151-165. <https://doi.org/10.1016/j.jigeop.2021.11.006>.

Manning, R. E. (2011). *Studies in outdoor recreation: Search and research for satisfaction* (3rd ed.). Oregon State University Press. [DOI:10.5860/choice.37-6230](https://doi.org/10.5860/choice.37-6230).

Pickering, C., & Buckley, S. (2010). *Impact of recreation and tourism on terrestrial and aquatic ecosystems: A review*. *Journal of Ecotourism*, 9(2), 79-94. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.11.021>

Autora: Cintia Cardoso

Capitã Cintia Cardoso
ESPECIALISTA EM CIÊNCIAS MARINHAS

[CPA CARDOSO C. \(google.com\)](https://www.google.com/search?q=CPA+CARDOSO+C.)